
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM BIOMODELO OVINO PARA ENSINAR PLANOS E EIXOS NA MEDICINA VETERINÁRIA

DOI: 10.5281/zenodo.14223695

Nicolle Surek Pereira da Silva¹

¹Medicina veterinária – Universidade Positivo
nicollesurek25@gmail.com

Náthally Surek Pereira da Silva²

²Medicina Veterinária
nathallysurek6@gmail.com

AT14: Outros.

Introdução: A Lei Arouca, sancionada em 2008, instituiu no Brasil uma normativa com o objetivo de regulamentar o uso de animais em experimentos científicos. Alinhada aos princípios dos 3Rs (redução, refinamento e substituição), essa legislação busca minimizar a utilização de animais em pesquisas, promovendo o desenvolvimento de métodos alternativos. Os planos de delimitação e construção são sistemas de referência amplamente utilizados em anatomia para descrever a localização de sistemas, órgãos e estruturas dentro do corpo de um animal. Eles servem como um marco comum para a comunicação entre profissionais, permitindo uma descrição precisa e objetiva durante procedimentos cirúrgicos e auxiliando no diagnóstico de enfermidades. **Objetivo:** Diante desse cenário, surgiu a necessidade de criar ferramentas pedagógicas que auxiliassem na compreensão de conceitos anatômicos sem a utilização de animais. Nesse contexto, foi desenvolvido um biomodelo ovino em crochê, conhecido como “Amigurumi”, que possibilita a visualização tridimensional e a manipulação dos diferentes planos e eixos anatômicos. **Metodologia:** Para facilitar a compreensão dos conceitos anatômicos de forma tridimensional e interativa, foi desenvolvido um biomodelo ovino usando a técnica “Amigurumi”, fixado em um quadro de MDF. Essa estrutura permitiu aos estudantes rotacionar o protótipo em 360°, possibilitando a visualização dos planos de construção e delimitação sob diferentes perspectivas. A fim de enriquecer o processo de aprendizagem e estimular a associação entre os termos anatômicos e as estruturas correspondentes, foram confeccionadas plaquinhas de ferro maleável. Cada plaquinha continha um termo anatômico de construção (rostral, ventral, proximal, dorsal, abaxial, inferior, distal, caudal, axial, superior, lateral, cranial, palmar, plantar e apical) ou de delimitação (plano sagital ou lateral, plano coronal, plano transversal e plano mediano). Os acadêmicos foram orientados a identificar os planos (que foram construídos dispendo do ponto em crochê denominado “correntinha”, cada plano foi elaborado com uma cor diferente para facilitar a memorização), selecionar os termos e fixar as plaquinhas no protótipo. **Resultados:** O biomodelo foi doado para o laboratório de anatomia veterinária da Universidade Cesumar, localizada no município de Curitiba - PR, para auxiliar os acadêmicos na visualização das relações espaciais entre os diferentes planos e eixos que delimitam o corpo dos animais. **Conclusão:** A utilização de biomodelos em crochê, como o apresentado neste estudo, demonstra a possibilidade de aliar o conhecimento científico a técnicas pedagógicas inovadoras, contribuindo para a formação de profissionais mais conscientes e humanizados.

Palavras-chave: Anatomia veterinária; Biomodelo; Método substitutivo.